

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Камола Давляталиевна Саипова,
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети профессор в.б., тарих фанлари доктори
kamola_nuz@rambler.ru

ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.)

For citation: Kamola D. Saipova, TRANSFORMATION OF THE NATIONAL COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE TASSR (1918-1924 y.). Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.4-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360785>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада совет ҳокимияти ташкил топишининг дастлабки йилларида Туркистонга миграция оқимларини ўрганиш масалалари таҳлил қилинган. ТАССРнинг эълон қилиниши республика миллий таркибининг ўзгаришига асосий сабаб бўлди. Муаллиф архив манбаларига таянган ҳолда Туркистондаги халқларнинг йирик тармоқларидан бири сифатида шарқий славян диаспорасининг ўрнашган жойларини таҳлил қилган.

Калит сўзлар: халқ, диаспора, Туркистон, кўчириш, миграция, совет ҳокимияти, кўчманчилар.

Камола Давляталиевна Саипова,

доктор исторических наук,
и.о.профессор Национального университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека kamola_nuz@rambler.ru

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ТАССР (1918-1924 гг.)

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализированы вопросы изучения миграционных потоков в Туркестан в первые годы становления советской власти. Провозглашение ТАССР стало основной причиной трансформации национального состава республики. Автор на основе архивных источников проанализировал места расселения восточнославянской диаспоры как одна из крупных ветвей народов в Туркестане.

Ключевые слова: народ, диаспора, Туркестан, расселение, миграция, советская власть, переселенцы.

Kamola D. Saipova,
Doctor of Historical Sciences,
Associate Professor at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek

TRANSFORMATION OF THE NATIONAL COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE TASSR (1918-1924 y.)

ABSTRACT

This article analyzes the issues of studying migration flows to Turkestan in the first years of the formation of Soviet power. The proclamation of the TASSR became the main reason for the transformation of the national composition of the republic. The author, based on archival sources, analyzed the places of settlement of the East Slavic diaspora as one of the large branches of peoples in Turkestan.

Index Terms: people, diaspora, Turkestan, resettlement, migration, Soviet power, settlers.

1. Актуальность:

Происходящий в мире процесс глобализации ставит вопросы, связанные с национальным разнообразием, национальными меньшинствами, диаспорами в социально-духовной жизни стран мира, в ряд актуальных вопросов повестки дня. Широкие масштабы миграционных процессов, протекающих в настоящее время во всем мире, выдвигают в центр внимания проблемы, связанные с малочисленными группами национальных меньшинств в разных странах. Эти проблемы, проявляясь в той или иной степени в различных регионах мира, становятся причинами определенных конфессиональных, этнических, расовых, территориальных и другого вида противоречий, трений и столкновений. В этом отношении Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств (ВКММ) при ООН ведет деятельность по определению, предотвращению и урегулированию указанных проблем.

В мире проводятся научные исследования по истории этнических меньшинств в республиках бывшего советского периода, миграционным процессам в регионе и политике депортации и ее влиянию на национальные преобразования, теоретический и научный анализ изучения этнических меньшинств. В свою очередь, ведётся работа по выработке теоретических и практических рекомендаций по обеспечению внутренней стабильности и безопасности, защите геополитических интересов, реализации политики межнациональных отношений в стране, реализации политики стабильности и согласия в межнациональных отношениях.

С первых лет независимости Узбекистана обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление дружбы и чувств многонациональных семей – было определено как один из приоритетов государственной политики. В этом отношении проведены коренные реформы по дальнейшему развитию в сфере межнациональных отношений. В частности, атмосфера дружбы и согласия, царящая в нашей стране, является важнейшим фактором мира и стабильности, повышения эффективности проводимых реформ, дальнейшего повышения престижа Узбекистана на международной арене [1]. В связи с этим важно укреплять солидарность между народами, проживающими в стране, развивать культуру межнационального диалога, на научной основе устанавливать общечеловеческие ценности, культурно-просветительскую работу в этой сфере.

2. Методология и степень изученности проблемы:

Исследование проводилось на основе исторических, последовательных принципов, статистического, сравнительного и проблемно-хронологического анализа, систематического и объективного подходов.

3. Результаты исследования:

Провозглашение 30 апреля 1918 года Туркестана Автономной Советской Социалистической Республикой и гражданская война в России 1918-1922 годы стали основными причинами резкого демографического изменения в крае. Отдел демографии при

Турккомнаце ТАССР занимался вопросом расселения переселенцев, основную массу которых составляли разоренные крестьяне, городская беднота, кочевники, политические мигранты, военнопленные, продвижение которых носило в основном стихийный характер [2, С.71].

Следует отметить, что переселение в Туркестан восточнославянской диаспоры началось еще до 1918 года. К этому времени в крае уже было построено 6 новых русских городов [3, С.183]. Особенно высока доля русских, украинцев и белорусов приходилось на Сырдарьинскую, Ферганскую и Самаркандскую области. Согласно переписи населения 1897 г. в Сырдарьинской области среди коренного населения большинство по признаку языка составляли казахи – 64%, тюрки – 11 %, сарты – 10 %, узбеки – 4 %. Среди пришлого населения русские составляли 2,2 %, украинцы – 1 %, белорусы – 0,1%. В Ферганской области 3,2% - русские и 2,2% - украинцы; в Самаркандской области 0,5% были русскими и 0,1% были украинцами [4. С.53].

Пребывание большого количества нацменьшинств на территорию Туркестана вызывали трудности с их размещением. В особенности активными в этом миграционном процессе являлись восточнославянская диаспора. К примеру, расселять русских переселенцев в земледельческих районах Туркестанского края местное правительство первоначально не решалась. Во-первых, боясь недовольства местного населения; во-вторых, не было принято ни одного постановления о расселения восточнославянской диаспоры в республике.

Количество зарегистрированных представителей восточнославянской диаспоры по ТАССР (чел., 1918 год) [5, С.24]

В то же время, будучи заинтересованной в заселении туркестанских земель русскими, украинскими и белорусскими крестьянами, местное правительство начала оказывать содействие в их расселении и обустройстве.

Как отмечает в своих исследованиях С.Н. Брежнева, прибывающие в Туркестан восточнославянская диаспора, особенно русские переселенцы быстро осваивались с порядком ведения полевого хозяйства и местной культурой. Переселившимся нацменьшинствам выдавали пособия, оказывалась врачебная и продовольственная помощь и т.д. [6, С.113]. Как показано в диаграмме, первоначальное заселение и образование восточнославянских поселков отмечается ныне в Ферганской долине.

Зарегистрированные восточнославянские поселки в ТАССР (1918-1920 г., количество поселков) [7, С.23]

После русских на втором месте по количеству переселенных национальностей являлись украинцы, а затем белорусы. Как показано на карте №1 география их расселения по территории ТАССР была весьма обширна.

Первоначально наиболее платные места расселения восточнославянской диаспоры были территории Ферганской долины и Самаркандская область. Белорусы, русские и украинцы стремились расселиться поблизости друг к другу, тем самым сохраняя свою национальную специфику и целостность, и самое главное, для быстрой адаптации на новом месте вселения [8, С.17].

К примеру, в 1918 году число украинцев в Туркестане составляло 500 тыс. человек [9, С.96]. Украинцы, как и другие национальные меньшинства, были активны в реализации своих прав. Чтобы сохранить свой быт, язык и культуру при Турккомнаце ТАССР были созданы национальные секции, организованы 40 украинских школ с преподаванием на родном языке, создавались 2-х месячные курсы по подготовке педагогических кадров и по изучению украинского языка. Именно украинцы были инициаторами создания национальных рабочих клубов. Было открыто 6 украинских клубов. Самым массовым является Ташкентский украинский клуб [10, С.58].

Недостаточность кадров выражалось на уровень грамотности нацменьшинств, а их разбросанное расположение приводило к торможению проведения какой-либо культурно-просветительной, агитационной работы среди национальных меньшинств в целом.

К 1920 году численность украинцев и русских растёт, что стало причиной создания новых переселенческих поселков. В этих новообразованных посёлках численность населения варьировалась от 200 до 4 тыс. человек. Наиболее многочисленные из них находились в Джейтунской области. Русским посёлкам относились: Богородицкое (2,7 тыс. человек), Троицкое (около 3 тыс. человек); Надеждинская столица (4,5 тыс. человек). К украинским посёлкам: Беловодское (3,5тыс.); Теплоключинское (2,9 тыс.), Сазоновка (2,2 тыс.) [11, С.70].

В 1920 году в Сырдарьинской области количество украинского народа стало преобладать над русскими. Здесь русские жили только в селах Кара-Болта и Ключевом, а в остальных 12 переселенческих поселках – в Грозном, Дмитриевке, Степном и др. – жили украинцы [11, С.71].

Таким образом, к 1920 году в Джейтунскую область было переселено 3246 русских и 485 украинских хозяйств; в Каракульский уезд вселились 1983 русских и 1176 украинских хозяйств. В Сырдарьинскую область Алма-Атинском уезда было образовано 549 русских и 2440 украинских хозяйств. В Ташкентском уезде составляло 338 русских и 2622 украинских хозяйств. В Наманганском уезде было вселено 390 русских хозяйств. По

сельскохозяйственным отчетам в Туркестанскую АССР всего насчитывалось 7367 русских и 7822 украинских хозяйств [11, С.76]. Как видно, по статистическим данным численность украинских хозяйств, по сравнению с русскими хозяйствами увеличивается.

Таким образом, за относительно короткий исторический период на территории Туркестана возникла сильная диаспора восточных славян, впоследствии они оказали большое воздействие на экономическое, политическое и культурное развитие автономной республики.

Ещё одну из самых многочисленных этнических общин за 1918-1920 годы составляли евреи. Евреи пользовались всеми правами «туземного» населения. По ТАССР евреев насчитывалось всего 20 020: из них 9 889 – мужчин; 10 131 – женщин [12, С.24]. Как и другие национальные меньшинства, евреи также имели национальные рабочие клубы, при Турккомнаце ТАССР функционировал культурно-просветительский еврейский отдел. Данный отдел стал инициатором открытия в Ташкенте пятилетней школы и детских садов для детей еврейской национальности [13, С.15].

Также необходимо отметить, что значительную часть европейских евреев составляли бывшие военные. Выйдя в отставку, они оседали в Туркестанском крае. Значительная часть из них занимались ремеслом и торговлей. Среди них также были специалисты различных профессий, в том числе врачи, инженеры, учёные, которые занимали важные позиции в экономике и в политике Туркестанской Республики [14, С.72].

В 1918 году в ТАССР прибывали пребывали политические эмигранты. В основном из Китая, Персии, Афганистана и других азиатских государств. К примеру, на начало 1919 год в ТАССР из западного Китая прибыло 200 тыс. дунган и кашгарцев; из Персии – 60 тыс. персов, азербайджанцев, курдов [15, С.21]; 54 тыс. арабов; 6 тыс. афганцев [16, С.78]; из Турции, Монголии – 18 тыс. выходцев [16, С.15].

Политические мигранты и добровольные переселенцы объединялись в «комитеты деревенской бедноты», в союз «уйгурских рабочих» [17, С.126], «краевой союз корейских эмигрантов», сельскохозяйственные коммуны [18, С.24] и т.д.

На территории ТАССР находились и военнопленные, которые прибыли из западных национальных районов России: свыше 40 тыс. австро-венгерских и германских военнопленных: 11-12 тыс. венгров, 10-11 тыс. южных и западных славян, свыше 5 тыс. австрийцев, 1,5-2 тыс. румын [19, С.16]. Подавляющее большинство военнопленных являлось гражданами Австро-Венгрии и Чехословакии [20, С.54].

Лагерь военнопленных в основном были расположены в крупных городах: Ташкенте, Самарканде, Коканде. Так, в 1918 году примерно 18 тыс. военнопленных находились в пересыльных пунктах, а около 24 тыс. - привлечены к работе. Они работали батраками и наемными рабочими по обработке и уборке хлопчатника, на стройках, на предприятиях по переработке сельскохозяйственного сырья, по добыче полезных ископаемых, чернорабочими [21, С.12] и т.д. Так, в 1918 году на строительство Семиреченской железной дороги было привлечено 650 военнопленных, в районе Пишпеке – 170 чел., на станции Ташкент на погрузке и выгрузке работало 50 чел..

На территорию ТАССР за 1918-1924 годы переселилось большое количество мигрантов из Европы: было 9 тыс. поляков, 8 тыс. немцев, 1,2 тыс. уроженцев из прибалтийских губерний и Финляндии, 600 греков, 120 молдаван и румын, около 100 чехов и словаков, около 100 болгар, 80 выходцев из Франции и Швейцарии, 50 скандинавов, 60 итальянцев, 50 выходцев из Великобритании, 20 бельгийцев, около 20 югославов [22, С.15] и т.д. Эти цифры еще раз доказывают насколько была активна трансформация национального состава населения Туркестана в эти годы.

Переселявшиеся национальные меньшинства начинали новую жизнь с нуля. Они занимались сельским хозяйством, ремеслом, торговлей, служили в администрации, работали на железных дорогах, промышленных и горных предприятиях, учителями, врачами, домашней прислугой. Каждая из национальных меньшинств старались объединить вокруг

себя родные низы, с помощью культурно-просветительской работы, религиозной и политической пропаганды.

Среди европейцев наиболее активное участие в общественных и политических делах принимали поляки. Они в основном проживали в Сырдарьинской области. Наибольшее их число состояло в социал-демократических организациях. Наряду с поляками, в 1918 году было создано латышское национальное общество в Ташкенте, «Латышская группа РСДРП», партийная группа иностранных коммунистов в Коканде, Навои и Бухаре.

Таким образом, в 1920 году в Туркестанской АССР проживало 5221 963 человека, из которых 2050755 или 39,3% были узбеки, 1,091925 или 20,8% были казаками, 522292 были киргизами или 10,0%, 399912 были таджиками или 7,7%, а туркмены были туркменами. 266681 человек или 5,1%, каракалпак 75334 человек или 1,4%, россияне 536671 человек или 10,3% [23, С.32]. В целом, в ТАССР проживали представители более 20 наций и народностей [24, С.305].

В 1921-1922 годы на территорию ТАССР также было переселено население из голодных районов Поволжья и Приуралья. Почти 500 тыс. человек русской, татарской, башкирской, немецкой, украинской национальностей были эвакуированы в регион [25, С.23]. Среди них было большое количество детей и подростков.

Количество эвакуированных подростков в ТАССР из голодных районов Поволжья и Приуралья (1921-1922 гг.)

Республика, области и губернии	Количество прибывших (чел.)
Татарстан	8400
Царицин (Волгоград)	6400
Астрахань	3900
Чуваш (Приволжье)	3600
Симбирск	2400
Самара	1800
Немецкая коммуна	1800
Мари	300
Всего:	38360

До 1922 года миграция носила добровольный характер, с 1922 года положение меняется, то есть миграция приобрела вынужденное переселение целых наций и народностей. В первую очередь, это было связано с экономическими причинами, а именно нехватка промышленных кадров.

В 1922-1924 годы наряду с эвакуацией с Российских окраин в Туркестан, параллельно производилась и реэвакуация национальностей. Начиная с сентября 1922 года увеличился приток беженцев с территории Приволжья, что привело к недовольству туркестанского руководства. Например, 15 декабря 1923 года Турк ЦИК сообщил центру о том, что «за последние недели в Ташкент из Самары прибыло около 400 беженцев, среди них свирепствовали эпидемиологические заболевания, бандитизм. Нет возможности расселять и кормить эвакуированных детей». Тур ЦИК просил принять меры по приостановке проникновений беженцев в край, но такого рода обращения края оставался не рассмотренным. В связи с чем, реэвакуация населения коснулась, в первую очередь детей.

Но, несмотря на противостояние центра, Туркестан производил по мере возможности реэвакуацию населения. Так, к примеру, за 1921-1922 годы из 5 тыс. детей, прибывших из Оренбурга в Туркестан, 80% из них были реэвакуированы. Реэвакуация участилась с 21 октября 1922 года. Только на начало было реэвакуировано 155 детей. Процесс реэвакуации происходил очень медленно и проблематично.

К марту 1923 года было реэвакуировано: в Пермскую губернию 71 839, Челябинск – 144074, Башкортостан – 394576 детей. К 1924 году в Приволжский край и в Урал были

резвакуированы 489 детей и 98 старшего поколения. Резвакуировали также в Самару, Казань, Уфу и Саратов. Резвакуация продолжалась до конца июня 1924 года.

4. Выводы:

Таким образом, какую бы политику не проводило советское правительство, очевидно было одно, что правительство мотивировало свою политику, исходя, прежде всего, из экономических соображений. Основная часть иммигрантов переселялись в ТАССР в качестве трудовых ресурсов в промышленной сфере, в народном хозяйстве в основном работали иммигранты из северо-западного Китая. Это в свою очередь, способствовало формированию пестрого национального состава населения Узбекистана и трансформации его структуры. В 1918 году ТАССР проживало более 20 наций, в 1926 году их уже насчитывалось более 65.

Подводя итоги к первой главе, хотелось бы отметить, что февральская революция в России и особенно октябрьский переворот в корне изменили естественно-исторический процесс развития региона. Крайняя напряженность общественных отношений в результате социальных потрясений в октябре 1917 года и ее последствий сказалась на социально-экономическом и демографическом развитии Туркестана, в том числе Узбекистана.

Большевики провозгласили право наций на самоопределение, как один из универсальных принципов демократии, как показала история, большевики в реалии выступали против национальной государственности коренных народов. В целом, «право наций на самоопределение» было одним из главных требований большевистской национальной программы, но на практике оно не реализовывалось. Большевики начали использовать другие способы политики, чтобы установить и укрепить свое господство в регионе. Это было сделано для того, чтобы не допустить попадания в сферу общественно-политической жизни большинства слоев местного населения, что привело к вызову межнациональных столкновений и враждебных отношений мусульманской части населения Туркестана и национальными меньшинствами переселенные в первые годы становления советской власти в крае.

Тем не менее, несмотря на трудности в ходе организации работы в национальных бюро, в области политпросвет работы среди национальных меньшинств были сделаны значительные успехи. Под эгидой национальных комиссариатов выходили газеты и немногочисленные журналы на языках национальных меньшинств, создавались педагогические курсы, открывались рабочие дома, школы для европейской части национальных меньшинств, клубы, передвижные библиотеки, красные уголки, распространялись листовки, плакаты с целью проведения агитационных работ по привлечению национальных меньшинств в культурно-просветительскую деятельность. А также, через национальные бюро выявляли численность населения, совместно с Народным Комиссариатом просвещения выработывали план создания общеобразовательной школы, обеспечение общественно-политической литературой, организация общедоступных лекций, докладов и т.д. Несомненно, объективный подход изучения вопроса меньшинств показывает, что в 20-е годы произошли положительные изменения.

Таким образом, причины миграций в ТАССР в первые годы становления советской власти дифференцировали как политические, так и экономические, и они находятся в тесной взаимосвязи между собой.

Необходимо отметить, что демографическая ситуация резко изменилась с началом гражданской войны 1918-1922 годы. Миграция усилилась, и увеличился отток некоренных народов. Однако, определенный процент населения все же прибыл, большую часть которого по-прежнему составили восточные славяне. По их количеству на первом месте Самаркандская область, на втором - Сырдарьинская область. Русские составили большинство из восточнославянской диаспоры, за ними следовали украинцы и белорусы. За относительно короткий исторический период на территории Туркестана сформировалась большая диаспора восточных славян. Приведенные в исследовании статистические данные

доказывают насколько была активна трансформация национального состава населения Туркестана.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на митинге, посвященном 25-летию Республиканского международного культурного центра // <https://president.uz/ru/lists/view/198> (Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev at a rally dedicated to the 25th anniversary of the Republican International Cultural Center // <https://president.uz/ru/lists/view/198>)
2. Гайсина Л. Р. Этнический состав населения «новых частей» городов русского Туркестана // Вестник Томского государственного университета, 2012. - №354. – С.71. (Gaisina L. R. Ethnic composition of the population of the "new parts" of the cities of Russian Turkestan // Bulletin of Tomsk State University, 2012. - No. 354. – p.71.)
3. Цыряпкина Ю.Н. Русские переселенцы в Туркестане в конце XIX - в начале XX века: основные социокультурные характеристики. // Вестник Томского государственного университета, 2016. - №411. – С.183 (Tsyryapkina Yu.N. Russian migrants in Turkestan in the late XIX - early XX century: the main socio-cultural characteristics. // Bulletin of Tomsk State University, 2016. - No. 411. – p.183)
4. Отчет о деятельности СНК и Экономического Совета Туркестанской Республики. – Ташкент: ТЭС, 1922. – С.53.(Report on the activities of the SNK and the Economic Council of the Turkestan Republic. – Tashkent: TPP, 1922. – p.53.)
5. НА РУз., ф. Р.86, оп. 1, д. 3332, лл. 24-25. Согласно переписи населения за 1926 год (NA RUz., F. R.86, op. 1, d. 3332, ll. 24-25. According to the 1926 census)
6. Брежнева С.Н. Русские переселенцы в Туркестане: проблемы взаимоотношения с местным населением. // Научные ведомости. Серия История. Политология, 2016. - №1 (222). – С.113.
7. Перепись населения в Туркестанской Республике. Материалы всероссийских переписей. Вып. 4. – Ташкент: Издание ЦСУ Туркеспублики, 1924. – С.23, 25-26, 29. (Brezhneva S.N. Russian immigrants in Turkestan: problems of relations with the local population. // Scientific bulletin. History series. Political Science, 2016. - №1 (222). – P.113.)
8. НА РУз., ф. 1619, оп. 11, д. 53, лл. 17-47. (NA RUz., F. 1619, op. 11, d. 53, ll. 17-47.)
9. Саипова К.Д. История Народного комиссариата по национальным делам ТАССР (1918-1924 гг.). Дисс канд. ист. наук. – Ташкент, 2011. – С.96. (Saipova K.D. History of the People's Commissariat for National Affairs of the TASSR (1918-1924). Diss Candidate of Historical Sciences. – Tashkent, 2011. – p.96.)
10. НА РУз., Ф. Р.36, оп. 1, д. 17, л. 58 (NA RUz., F. R. 36, op. 1, d. 17, L. 58.)
11. Статистический ежедневник.1917-1923 гг. Том I. – Ташкент, 1924. – С.70 (Statistical diary. 1917-1923. Volume I. – Tashkent, 1924. – p.70.)
12. НА РУз., ф. Р-86, оп. 1, д. 3332, лл. 24-25. Согласно переписи населения за 1926/1927 гг. (NA RUz. f. R-86, op. 1, d. 3332, ll. 24-25. According to the population census for 1926/1927 .)
13. Емельяненко Т.Г. Бухарские евреи: судьба диаспоры // Этнографическое обозрение, 2009. - №5. – С.15-16 (Emelianenko T.G. Bukharian Jews: the fate of the Diaspora // Ethnographic Review, 2009. - No. 5. – pp.15-16.)
14. Гайсина Л. Р. Этнический состав населения «новых частей» городов русского Туркестана // Вестник Томского государственного университета, 2012. - №354. – С.72 (Gaisina L. R. Ethnic composition of the population of the "new parts" of the cities of Russian Turkestan // Bulletin of Tomsk State University, 2012. - No. 354. – p.72.)
15. Сологубов И.С. Иностранцы коммунисты в Туркестане (1918-1921 гг.). – Ташкент: УзССР, 1961. – С.21 (Sologubov I.S. Foreign Communists in Turkestan (1918-1921). – Tashkent: UzSSR, 1961. – p.21.)

16. Матвеев А.М. Участие зарубежных выходцев в общественно-политической жизни Туркестана в марте – сентябре 1917 г. / Материалы по истории и археологии Средней Азии. – Ташкент: ТашГУ, 1975. Выпуск № 630. – С. 78 (Matveev A.M. Participation of foreign immigrants in the socio-political life of Turkestan in March – September 1917 / Materials on the history and archeology of Central Asia. – Tashkent: Tashgu, 1975. Issue No. 630. – p. 78.)
17. Кабиров М.Н. Переселение илийских уйгур в Семиречье. – Алма-Ата: АН КазахССР, 1951. – С.126 (Kabirov M.N. Resettlement of the Ili Uighurs in Semirechye. – Alma-Ata: Kazakh SSR Academy of Sciences, 1951. – p.126.)
18. НА РУз., ф. Р.86, оп. 1, д. 3332, лл. 24-25. Согласно переписи населения за 1926/1927 гг. (NA RUz., F. R.86, op. 1, d. 3332, ll. 24-25. According to the population census for 1926/1927.)
19. Комилов А.А. Деятельность Народного комиссариата по национальным делам Туркестанской АССР по решению национальных проблем в Туркестане. Автореф. на соис. уч. степ.канд. ист. наук. – Андижан, 1993. – С.16 (Komilov A.A. Activity of the People's Commissariat for National Affairs of the Turkestan ASSR to solve national problems in Turkestan. Autoref. for the degree degree of the Candidate of Historical Sciences. – Andijan, 1993. – p.16)
20. Серый Я.Н. Из истории образований и деятельности организации чехословацких коммунистов в Туркестане (1920-1921 годы). / Из истории Коммунистической партии Узбекистана. Выпуск 386. – Ташкент: ТашГУ, 1970. – С.54 (Seriyy Ya.N. From the history of formations and activities of the organization of Czechoslovak Communists in Turkestan (1920-1921). / From the history of the Communist Party of Uzbekistan. Issue 386. – Tashkent: Tash GU, 1970. – p.54)
21. Надточий О.П. Участие югославянских интернационалистов в борьбе за упрочение советской власти в Туркестане. Автореф канд. ист. наук. – Ташкент, 1986. – С. 12 (Nadtochiy O.P. Participation of Yugoslav internationalists in the struggle for the consolidation of Soviet power in Turkestan. Abstract Candidate of Historical Sciences. – Tashkent, 1986. – p. 12.)
22. Областной архив Андижанской области (далее Обл. архив Анд. обл.), ф. 165, оп. 1, д. 1. л. 15.; д. 3, л. 2 (22. The Regional Archive of the Andijan region (hereinafter the Regional Archive of the Andijan region), f. 165, op. 1, d. 1. l. 15.; d. 3, l. 2)
23. Турсунов Х.Т. Образование Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1957. – С.32 (Tursunov H.T. Formation of the Uzbek Soviet Socialist Republic. – Tashkent, 1957. – p.32.)
24. Инояттов Х.Ш. Октябрьская революция в Узбекистане. – Ташкент: Госполитлитер., 1958. – С.305 (Inoyatov H.S. The October Revolution in Uzbekistan. – Tashkent: Gospolitliter., 1958. – p.305.)
25. Расулов А.Н. Туркистон халқи бағрикенглиги. – Тошкент: Yanginashr, 2011. – Б.23 (Rasulov A.N. Turkestan people of bagrikengliga. - Tashkent: Yaninashr, 2011. - B.23.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000